

HARBIY PEDAGOGNING NOVERBAL IMIJI

Zufarov Sherzod Mirdjalilovich,

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik imij va uning o'ziga xosliklari, harbiy pedagog imijini shakllantirishga doir turli yondashuvlar tahlil etilgan hamda samarali usullari bayon etilgan. Shuningdek, maqolada muallif tomonidan harbiy pedagogning noverbal imijini shakllantirishga doir taklif va tavsiyalar taqdim etilgan.

Tayanch so'zlar: imij, vosita, usul, harbiy pedagog noverbal imiji, shaxsiy imij, akmeologiya, jozibadorlik.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогический имидж и его особенности, различные подходы к формированию невербального имиджа военного-педагога, описываются эффективные методы. Также в статье автор дал предложения и рекомендации для формирования образа военного-педагога.

Ключевые слова: имидж, инструмент, метод, образ учителя, имидж личности, вербальное воздействие, акмеология, привлекательность.

Abstract. This article analyzes the pedagogical image and its features, various approaches to forming the image of a military-teacher, and describes effective methods. Also in the article, the author proposed rules for forming a pedagogical image.

Key words: image, tool, method, teacher image, personality image, acmeology, attractiveness.

Oliy harbiy ta'lim tizimini modernizatsiyasi bevosita ta'lim jarayonini insonparvarlashuvi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini jadal sur'atlarda rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu harbiy pedagogning faoliyat sub'ekti sifatida uning shaxsiy-kasbiy sifatlariga nisbatan yangi va qat'iy talablarni qo'yimoqda.

Mutaxassislar birlamchi imijning ta'sir kuchini alohida ta'kidlaydilar. Bu "gabitar imij" (lotincha habitus – tashqi ko'rinish, insonning tashqi qiyofasi) deyilib, insonning tashqi ko'rinishi, kiyimi, mimikasi, pantomimikasi, jestikulyatsiyasi, nutqi, diktsiyasi, ovoz tembri nazarda tutiladi. Negaki, notiq berayotgan axborotning taxminan 45 foizini nutqi orqali ifodalasa, qolgan 55 foizini noverbal vositalar orqali namoyon etadi.

Harbiy pedagogning noverbal imiji – bu uning turishi, mimikasi, harakatlari, kiyimi va umumiy xulq-atvori orqali namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan imijdir. Noverbal kommunikatsiya insonning so'zsiz ovozini ishlatishda, xulq-atvor va kimligini ma'lum qilishda katta ahamiyatga ega. Harbiy pedagogning noverbal imiji uning professionalligini,

barqarorligini, ishga bo'lgan munosabatini va uning o'qitish va tarbiyalash metodlarini o'rganishda muhim rol o'ynaydi.

1. Kiyim va uning muhimligi.

Harbiy pedagogning kiyimi juda muhim bo'lib, u faqat tarbiyani emas, balki uning maxsus kasb ekanligini ham ko'rsatadi. Kiyimning to'g'ri tanlangani nimaning muhimligini, rahbarlik va intizomdan darak beradi. Misol uchun, toza, tartibli va professional kiyim kursantlarga harbiy pedagogning haqiqiy avtoritetini va mas'uliyatni namoyon qiladi.

2. Jestlar va mimika.

Harbiy pedagogning jismoniy harakatlari va mimikalari uning o'z ishiga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. U ishtiyoqli, qat'iy va samimiy bo'lishi zarur. Misol uchun, qo'llar bilan ishlash yoki shiddatli, aniq, va qat'iy jismoniy harakatlar qat'iylikni va intizomni namoyon qiladi. Shuningdek, muloqotda ifoda etilgan mimika (masalan, yoqimli tabassum yoki to'liq e'tibor bilan kuzatish) insonni ochiq va ishonchli ko'rsatishi mumkin.

3. Ovoz va nutq.

Ovozning balandligi, tartiblilik va yoqimli bo'lishi ham noverbal imijga ta'sir ko'rsatadi. Harbiy pedagogning ovozi nimaning muhimligi va uning professionalligini ko'rsatishi zarur. Ayniqsa, ishtiyoq va jiddiylik ovozda aks etsa, bu kursantlarga qat'iy va xavfsiz muhit hissini uyg'otishga yordam beradi.

4. Xulq-atvor va ishga munosabat.

Harbiy pedagogning noverbal imiji uning umumiy xulq-atvori orqali ham kuzatilishi mumkin. Uning kuyinchakligi, xushyorligi va javobgarligi o'quvchilarga qanday qilib ahamiyat berishini ko'rsatadi. Ko'proq diqqat va qiziqish bilan ko'rinish, maxsus javobgarlik va jismoniy chiniqish ham mukammal pedagogik imijni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

5. Barqarorlik va shiddat.

Harbiy pedagog, odatda, qarorlarini aniq va isbotlangan asoslar bilan qabul qilishi kerak. Bundan tashqari, u barqaror bo'lishi va muammolarni tez va samarali hal qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Bu so'zsiz ijobiy noverbal aloqalarni yaratishga yordam beradi.

Harbiy pedagogning noverbal imiji bu uning odamlar bilan munosabatda faqat tanasini, jismoniy harakatlarini, yurish-turishi va qadam qo'yishlarini o'z ichiga oladigan ko'rsatmalar to'plamidir. Noverbal kommunikatsiyaning o'ziga xosligi insonlarga ta'sir etishda samarali xarakterga ega ekanligidadir.

Harbiy pedagog uchun noverbal imij juda muhimdir, chunki uning ishi o'zining harbiy va tarbiyaviy vazifalarini amalga oshirishga yo'naltirilgan. Bunda odamlarning tobora mo'tadil nazarlariga tayangan holda, psixologik ta'sirlarning amaliy jihatlari o'rganiladi. Buning uchun, muallimning harbiy loyihalari, unga taalluqli attraksiyalar, bilimlar hamda munosabatlarining yorqin va harakatli ko'rsatmalari juda muhimdir [1].

Harbiy pedagogning noverbal imijiga ta'sir etuvchi asosiy omillar quyida aks ettirilgan.

Jismoniy: harbiy pedagogning tanasi, harkatlarining bir-biriga bog'liqligi odamlar orasida, u haqdagi tasavvurni shakllantiradi. Masalan, harakatlar va o'zini tutish (ishonchli va ishonchsiz harakat) insonning mavqeyi va unga nisbatan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ko'z bilan aloqa: harbiy pedagogning ko'z bilan aloqa qilishi, u muallim, rahbar yoki bo'ysinuvchi sifatida o'z yutuqlarini va shaxsiy sifatlarini ko'rsatishi mumkin.

Mimika: muallimning yuzidagi ijobiy va salbiy xislatlar hamda his-tuyg'ulari, masalan, tabassum yoki mamnun bo'lgan yuz qiyofasi, odamlarga muayyan ijobiy tasavvurni berishi mumkin.

Mustaqillik: harbiy pedagogning yangiliklarga ochiqligi, mantiqiy jihatdan ularga baho berish ko'nikmasi va kursant shaxsini tarbiyalashda amaliyotda qo'llash malakasiga ega bo'lish.

Fizik ko'rsatmalar: masalan, erkin va to'g'ri harakat qilish, o'rganish zarur bo'lgan jihatlarni o'zida mujassamlashtirish.

Harbiy pedagogning noverbal imiji, odatda, uning tashqi va ichki fikrlari, xulq-atvorlari orqali yaratiladi. Bundan tashqari, uning kursantlarni boshqarish, odamlar bilan ishlashda munosib strategiya va maqsadlarga intilishini amalga oshirish uchun muhimdir.

Harbiy pedagogning noverbal imiji haqida yana bir nechta muhim jihatlarga to'xtalish mumkin:

1. So'zsiz aloqa va ishonchga kirish.

Harbiy pedagogning noverbal aloqa usullari uning pedagogik vazifalarini bajarishda katta ahamiyatga ega. Masalan, uning yorqin va ishonchli mimikalari, ko'z bilan aloqa o'rnatish, har bir harakati va jismoniy jihatdan o'zini tutishi kursantlarga yuqori ishonch va tartib-intizomni uqtiradi. Harbiy pedagogning jismoniy holati – tik turgani, burilishlari, ishonchli va tartibli xulq-atvori, shunga o'xshash kuchli noverbal signallar kursantlarga harbiy tartib va intizom muhimligini anglatadi.

2. Qiyofalar.

Harbiy pedagogning noverbal imiji uning qarashlari va yuz qiyofasi bilan ham yaqqol bog'liq. Harbiy kiyim, uning tozaligi, aniq va shaxdam qadam bosish, intizom belgisi hisoblanadi. Kursantlar muallimning jismoniy ko'rinishini kuzatib, undan ko'p tushuncha va andoza olishlari mumkin. Masalan, harbiy formadagi muayyan detallar – kiyimdagi belgilar, medallar, qismlar tartibi – pedagogning professionalizm va sifatga bo'lgan e'tibori haqida gapiradi.

Muloqot jarayonida noverbal (nutqsiz) ta'sir etish vositalarini to'g'ri tanlashda juda ko'p omillarni inobatga olish talab etiladi. Bular: ta'sir obyekti bo'lgan shaxsning yoshi, kasbi,

lavozimi, harbiy unvoni, kasbiy va hayotiy tajribasi darajasi, millati, jinsi, diniy e'tiqodi, ayni vaqtdagi kayfiyati, maqsadi va shu kabilar. Shu bilan birga, nutqsiz kommunikatsiyada qo'llanilayotgan vositalarning turi, hajmi verbal (nutq yordamida) yetkazilayotgan material mazmuniga va maqsadlariga mos kelishi munosabat madaniyatining tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Bu, ayniqsa, ofitser-o'qituvchi pedagogik mahoratining muhim elementlaridan hisoblanadi.

Shu bilan birga ta'kidlash muhimki, noverbal vositalarni qachon, qyaerda, kim oldida va qay darajada qo'llanilishi ham turlicha bo'ladi. Muloqot jarayonida fikr mazmuniga qarab yuz ifodasi, qo'llar harakati, tana holatining o'zgarib turishi tabiiy hol. Biroq, noverbal harakatlar turli odamlarda turli darajada namoyon bo'ladi va atrofdagilar bunga turlicha reaksiya bildirishi mumkin. Aytaylik, o'qituvchining mavzuni tushuntirish vaqtidagi aytilayotgan fikriga mos mimikasini, jestlarini tinglovchi (kursant) og'zaki bayon etilayotgan fikrni to'ldiruvchi obrazli tasvir sifatida to'g'ri qabul qilsa, ba'zi hollarda boshliq bo'ysunuvchining bunday harakatlarini (ayniqsa harbiy xizmatchilar o'rtasida) o'ziga nisbatan hurmatsizlik alomati sifatida tushunishi mumkin [3].

Pedagogik jarayonda noverbal muloqot vositalari quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. So'zlar bilan bog'lanishga qo'shimcha ravishda o'qituvchi bilan ta'lim oluvchi o'rtasida vizual hamda psixologik aloqani tashkil etish, uni ta'minlash, muomala jarayonini tartibga solish, nazorat qilish va boshqarish.

2. Og'zaki bayon etilayotgan o'quv materialiga qo'shimcha ma'no, urg'u berish, tinglovchi ko'z o'ngida obrazli tasavvur hosil qilish, mazmunni kerakli yo'nalishga qaratish.

3. O'qituvchining va ta'lim oluvchilarning bayon qilinayotgan fikrlarga, vaziyatga, voqea va hodisalarga, o'zaro munosabatlar holatiga nisbatan emotsiyalarini, munosabatlarini aks ettirish.

Nutq, muloqot, o'zaro munosabat jarayonida noverbal vositalarning qo'llanilishida har bir insonning axloqiyliigi, milliy va kasbiy madaniyati darajasi namoyon bo'ladi, shuning uchun butun insoniyat uchun umumiy bo'lgan me'yorlar yo'q. Muloqot samarali bo'lishi, maqsadga muvofiq ta'sir etishi uchun xorijiy tillarni o'rganish kabi ta'sir obyektining noverbal tilini ham o'rganish talab etiladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, o'qituvchi o'z nutqining mazmunini og'zaki bo'lmagan vositalar bilan boyitadi, ular barcha ma'lumotlarning 55 foizini tashkil qiladi.

Og'zaki bo'lmagan xususiyatlar har xil: ovozning xususiyatlari, tana harakatlari, xatti-harakatlarning vaqtinchalik va fazoviy xususiyatlari quyidagicha tasniflanadi:

- kinesik vositalar, ya'ni boshqa odamning vizual tarzda idrok etilgan harakatlari (yuz ifodalari, gavdani tutmoq, yurish, qarash);
- takesik vositalari, qo'l siqish, yelka qoqish shaklida namoyon bo'ladi;
- proksemik vositalar – muloqot jarayonida tinglovchilar o'rtasidagi masofa saqlanishi;

- prosodik va ekstralingvistik vositalar (prosodiya – ovoznining ritmik va intonatsion xususiyatlari: tembr, ovoz balandligi, urg'u berish darajasi), shu jumladan pauzalar, psixofiziologik ko'rinishlar (yig'i, kulgu, xo'rsinish, yo'tal).

Yuz ifodalari qiyofa yordamida ma'lumot uzatishni anglatadi. Ijobiy his-tuyg'ular bir vaqtning o'zida yuzning ikkala yarmida, salbiy his-tuyg'ular esa chap tomonda namoyon bo'ladi. Yuz ifodalari jonli, ifodali va majburlanmagan bo'lishi kerak. Yuz ifodasining ijobiy (do'stona) turi samimiy nigoh bilan namoyon bo'lishi, yengil tabassum, peshonada burmalarning yo'qligi va samimiylik bilan bog'liq bo'ladi. Yuz ifodasining salbiy turi (agressiv, tajovuzkor, shafqatsiz) to'g'ridan-to'g'ri qarash, keng ochiq ko'zlar, mahkam siqilgan mushtlar, qoshlarni qayirishdan iborat. Chimirilgan qoshlar va peshonadagi ajin bilan kurashishingiz va ularni tez-tez to'g'rilashga harakat qilishingiz kerak. Shu maqsadda ko'zgu oldida bir nechta holatlarni kuzatish va farqlash mumkin - qayg'uli, quvnoq, fojiali, nafratli, xayrixoh va yuz ifodasini kuzatish. Tomoshabinlar bilan muloqot qilishning muhim elementi ko'z bilan aloqa qilishdir.

Ma'ruzachining yuzi albatta jiddiy tus olgan bo'lishi kerak, biroq bu degani qovog'ini solish yoki tarang bo'lmasligi, chuqur o'ychan ravishda qotib qolish ko'rinishga ega bo'lmaslik kerak. Pedagog doimo tinglovchilar bilan ko'z aloqasini saqlab turishi kerak. Ko'zlarga do'stona, tabassum, qisqa qarash, ijobiy munosabat, qiziqish, hamdardlik va aloqa qilish istagining belgisi sifatida qaraladi. Uzoq muddatli aloqada odob-axloq qoidalari suhbatdoshning ko'zlariga emas, balki yuziga qarashni talab qiladi. Ko'zlarga yaqindan qarash dushmanlikning namoyon bo'lishi yoki hukmronlik qilish, suhbatdoshni yengish istagi sifatida qabul qilinadi – hech kimga juda yaqin masofadan qarashga ehtiyoj yo'q.

Do'stona munosabatning eng yuz ifodasi – tabassum. Muloqotda tabassum quyidagi funksiyalarni bajaradi: tabassum qiluvchi odam ijobiy xususiyatlar tashuvchisi, yaxshi inson sifatida tavsiflanadi; suhbatdoshda ijobiy fikr uyg'otadi va osongina til topishadi; ma'ruzachining o'z kayfiyatini ko'taradi (psixoterapevtik funktsiya). Samimiy tabassumning belgisi – tabassum paytida qoshlarning harakatchanligidadir, agar qoshlar harakatsiz bo'lsa va odam faqat lablari bilan tabassum qilsa, tabassum samimiy emas deb hisoblanadi [7].

Mimik ko'rinishning yana bir namoyon bo'lish elementi bu ko'z qarashidir. Ko'zlarning u yoki bu yo'nalishga qaratilishi ma'lum bir ma'noni anglatadi. Ko'z bilan aloqa o'rnatish – ma'ruzachining tinglovchilargacha bo'lgan juda muhim aloqa ko'prigi hisoblanadi. Ma'ruzachining ko'zlaridagi qarash e'tibor, qiziqish va ishonchni ifodalaydi. Noverbal muloqotning ushbu deyarli universal vositasidan to'liq foydalanishga imkon bermaydigan bir qator sabablar mavjud: o'qituvchining kasbiy imkoniyatlaridagi noaniqlik, qo'rquv va cheklov, ongli va ongsiz ravishda ko'z bilan aloqa qilishni rad etish (qochish), identifikatsiya va bayonotning to'liq bo'lmasligiga olib keladi.

Imo-ishoralar – biror narsa haqida gapirganda yoki suhbatdoshning e'tiborini jalb qilishda qo'l va barmoqlarning harakatlari majmuidir. Imo-ishora barcha qo'l imo-ishoralarini, shuningdek, harakatlar ko'rinishidagi boshqa ko'plab signallarni o'z ichiga oladi (suhbatdosh

eshikni ochadi, kitob yoki bloknoutni olib stolga qo'yishi va h.k.zo). Imo-ishora – bu insonning ichki hissiy va psixologik holatining tashqi ko'rinishi demakdir.

Inson ongi va xulq-atvori turli stereotiplarga boy bo'lib, ular imo-ishoralar, mimikalar, gavgani tutishda va insonning boshqa ifodali harakatlarida o'z ifodasini topadi. Imo-ishoralar kommunikativ ta'sir etish xususiyatiga ega: imo-ishora har doim to'g'ridan to'g'ri boshqa shaxsga qaratilgan bo'ladi va qandaydir tashqi muhitning e'tibor markazida bo'lishini nazarda tutadi. Imo-ishoralarning qadimiy ramziy tarixga ega qadriyat sifatida namoyon bo'ladi. Imo-ishoralar insonning o'zi, muloqotdagi sherigi, o'zining va opponentinin jamiyatda tutgan o'rni, qarashlari haqidagi axloqiy g'oyalarning ajralmas qismidir. Imo-ishoralarda, etiket qoidalariga rioya qilgan holda butun jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim ma'lumotlar uzatiladi. Imo-ishoralar milliy qadriyatlarga asoslangan holda amalga oshiriladi va bu xatti-harakatlar sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Imo-ishoralar nutqqa hamroh bo'ladi, masalan qo'l bilan harakat qilish alohida o'ziga xos rolga ega. Qo'l, birinchi navbatda, kuch ramzi. Qo'lning ramziyligi haqida gapirganda, o'ng va chap qo'llar bir xil emasligini yodda tutish kerak. O'ng qo'lni siqib salomlashamiz, qoshiq ushaymiz, gul tutamiz va eng asosiysi harbiycha salomlashamiz. O'ng qo'l har doim kuchliroq va ishonch belgisi sifatida odamlar ongida shakllangan.

Teatr san'atining aktyori va nazariyotchisi S. Volkonskiy o'ziga xos noverbal xabarlar bo'yicha qiziqarli mulohazalar qiladi: "Kaftni yuqoriga aylantirib ko'rsatish – ruxsat, kaftni pastga burish – taqiqlash, qo'lni musht qilish tahdid ma'nolarini anglatadi".

Zamonaviy odob-axloq qoidalarini nuqtai nazaridan qanday harakatlar, imo-ishoralar va gavgani qanday tutish "to'g'ri" va "noto'g'ri" bo'ladi degan savollar tug'iladi albatta va bu chuqur arxaiik g'oyalarga borib taqaladi. Kuzatishlar natijalari asosida tadqiqotchilar bir qator fikrlarni ilgari surishmoqda, ularning fikricha yuqori mansabdor va maqomga ega bo'lgan odamning xatti-harakatlarining universal xususiyatlari sifatida – harakatlarning sekinligi (to'liq harakatsizlik, kam harakatlik), sokin ovoz, his-tuyg'ularni ifodalashda vazminlik, qat'iy nigoh va minimal darajada imo-ishoralar qilish nazarda tutiladi. Ammian Marsellin o'z asarlarida Vizantiya imperatori Konstansiy I ning xatti-harakatini shunday ta'riflagan: "U odam aravaning g'ildiraklari qo'zg'alib yurganida ham haykal kabi qimirlamaydi, yo'lda ketayotib tupurmasdi, burnini ishqalamasdi – hammani oldida burun qoqmas edi va u odam eng tahlkali vaziyatda ham qilt etmagan".

Xuddi shu tipajning qarama-qarshi ko'rinishi – tez, keskin harakatlar, baland ovoz yoki kulgilarga boy qah-qah otishlar, hissiyotlarni jilovlamay zo'rma-zo'raki namoyon bo'lishi, o'zgaruvchan nigoh (ko'zlarning yugurishi) va boshqalar. Bu ko'rinish va holat kishini past obro'-e'tiborga ega bo'lishi bilan baholanadi [4].

Zamonaviy odob-axloq qoidalarida quyidagi jihatlariga amal qilish talab etiladi. Xususan kursantlarga: gaplashayotganda qo'lingizni silkitmasligingiz kerak; stolda o'tirib oyoqlaringizni osiltirib o'tirmaslik yoki vibratsion qimillatmaslik; baland ovozda hammaning

e'tiborini o'ziga tortgan holda qah-qah otib kulish va hatto yomon so'zlarni ishlatish odobsizlikdir degan o'gitni uqtirgan to'g'ri bo'ladi, zero bugungi kursant ertaga ofitserdir.

Shu bilan bir qatorda harbiy pedagogning jiddiylik obrazi deganda uning kulmasligi, kam gapligi va qimirlamasligi nazarda tutilmaydi, balki barcha harakatlarning o'z maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, bayon etilayotgan material yoki suhbatning ta'sirchanligini oshirish uchun imo-ishoralarning barcha elementlaridan o'rinli foydalanish zarur bo'lib, buning negizida me'yorga amal qilish yotadi.

Yuqorida bildirilgan fikrning dolzarbligi va ilmiy asosi pedagogik mahorat asoslari fanining paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan buyuk pedagog A.S. Makarenkning hammaga mashhur fikri bilan bog'lasak to'g'ri bo'ladi: "Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq, jahldor bo'lishni bilishi lozim, u o'zini shunday tutishi lozimki, uning har bir harakati tarbiyalasin" [7].

Umumiy odob-axloq, etiket va imo-ishoralardan biri ta'zim qilishdir. Ko'p imo-ishoralarni tushunish tananing qaysi qismi ko'p ishlatilayotgani bilan bog'liqdir. Qadim zamonlardan insonning boshi tananing eng muhim qismi sifatida namoyon bo'ladi. Dars jarayonida boshni o'ngga va chapga tashlash yoki aylantirish bir tomondan jismoniy harakat sifatida qaralsa ikkinchi tomondan xotirjamlik, bepisandlik va go'yoki fikrlarni umumlashtirayotgandek namoyon bo'ladi.

Auditoriya tashqarisidan turib eshikni ochgan rahbar bosh harakatini chapga yoki o'ngga burgan holda o'qituvchini auditoriyadan tashqariga olib chiqadi. Auditoriyadan tashqarida turgan tinglovchi eshikni ochgan holda boshini bir marotaba pastga tushirish imo-ishorasi bilan kirishga ruxsat so'raydi.

Shu bilan bir qatorda kundalik hayotimizda uchraydigan yana bir holat o'zidan yuqori lavozim va mansab kishisi bilan qo'l berib ko'rishayotganda boshni egib, o'zini hurmat ko'rsatayotganini va uning yuqori mavqei ta'kidlash holatlari tez-tez uchraydi.

Axborotni uzatishda "diagonal" va "vertikal" holatlar nisbati katta ahamiyatga ega. "Diagonal" – bu tananing bir oz oldinga egilishi bo'lib, odamlar odatda ular uchun muhim va mazmunli narsalarni gapirganda, bir-birlari bilan muloqot qilishda shu holat qo'llaniladi. "Diagonal" holatdagi suhbat ochiqlik sifatida qabul qilinadi, shuning uchun idrok etish va tushunish qiyin bo'lgan ma'lumotlarni uzatish uchun o'qituvchi ushbu tana pozitsiyasini qabul qilishi kerak. O'zi tomonidan berilgan ma'lumotlarni tugatgandan so'ng, o'qituvchi tinglovchilarga "nafas olish", dam olish va eshitganlari haqida o'ylash imkoniyatini beradi. Buning uchun u "diagonal" holatni "vertikal"ga plastik ya'ni sekin-asta almashtiradi. "Vertikal" holat suhbatdan vaqtincha voz kechishni, subyektlarning muloqotida qisqa muddatli dam olishni ko'rsatadi. Xuddi shunday ta'sir ko'rsatish jarayonida o'qituvchi tinglovchilarga yaqinlashishi (e'tibor uning shaxsiga qaratiladi va hozirda u darsning eng murakkab materialini taqdim eta oladi) va undan kamida bir necha qadam uzoqlashib, tinglovchilarga eshitganlarini tushunish va o'zlashtirishga o'tish imkonini beradi. "Diagonal" va "vertikal" holatlarni

almashinish, yaqinlashish va uzoqlashish o'qituvchining nutq ta'sirining samaradorligini oshiradi, mashaqqatli ish bosqichlarini biroz dam olish bilan almashtiradi [6].

Plastik harakatning muhim xususiyati va talabi uning yengil kechishidadir. Bu shuni anglatadiki, harakatlar va imo-ishoralar odamning tashqi ko'rinishi, nutqi bilan uyg'un bo'lishi va muloqot mavzusi va uslubiga mos kelishi zarur. O'qituvchining yengil harakati, imo-ishoralari, artikulyatsiyasi, go'zallik va nafislik taassurotini yaratishi va o'ziga jalb qilishi kerak bo'lib, aks holda tinglovchilarni turli harakatlari bilan bezovta qilishi natijasida masxara bo'lishi kerak emas. Doim bosh chayqaydigan, qulog'ini tortadigan, qo'lidagi soatni o'ynab-sozlaydigan o'qituvchi o'z harakatlari bilan tinglovchilarni bezovta qiladi, ularni chalg'itadi va muhokama qilinayotgan masaladan uzoqlashtiradi.

Imo-ishora turlari. Imo-ishoralar inson tomonidan ifodalanadigan fikr va his-tuyg'ularning tabiatiga ko'ra agressivlik (tajovuzkorlik), asabiylik, umidsizlik va ishonch ko'rinishlariga bo'linadi (V. Shepel).

Agressiya bir-biriga barmoqlar orqali mahkam bog'langan qo'llar bilan ifodalanadi, ayniqsa ular tizza ustida tursa yoki mushtni siqqan holda va ko'rsatkich barmog'ini ta'kid bilan sherigiga qaratsa.

G'azablanish va g'ashiga tegish imo-ishoralari burunga teginish yoki uni yengil ishqalash, tomoqni qirish, hushtak chalish, stulda tebranish orqali ifodalanadi.

O'ziga ishonch ishorasi – qo'llar barmoq uchlari bilan bog'langan, tana oldinga egilgan, iyak baland ko'tarilgan.

Tushkunlikka tushish imo-ishoralari – boshning orqa ensa qismini silash, ko'ylakning yoqasini ochish, oyog'ini yerga urish.

Alohida yaqinligini ifodalovchi imo-ishoralarga – teginish, silash, qo'l siqish, quchoqlash kiradi.

Qo'llashga ko'ra imo-ishoralar quyidagi turlarga bo'linadi: ritmik, hissiy-emotsional, ko'rsatmali va simvolik.

Hissiy imo-ishoralari: o'z qilmishidan norozilik belgisi sifatida o'zini peshonasiga yoki ko'krigiga urish bilan namoyon bo'ladi; o'zgalardan norozilik – ularga orqa o'girish, eshikka ishora qilish, stolga musht bilan urishda namoyon bo'ladi; hayron bo'lish holati – yelkalarini bir vaqtda siqish yoki qo'llarni ikki tomonga yoyish.

Ko'rsatma berish imo-ishoralari boshni chayqash, qo'llarni silkitish, oyoq va tananing keskin harakatlari, yoki bosh ko'rsatkich barmog'ining harakatlarida ifodalanadi.

Ritmik imo-ishoralari nutq bilan bog'liq holda uning tezligi yoki sekinligini bildiradi.

Ramziy imo-ishoralari toifasiga ikkita barmoqni "V" shaklida ushlab turish, bosh barmoqni "b" shaklida yuqoriga qilib ko'rsatish va hokazolar kiradi. Yo'nalish jihatidan imo-ishoralari boshqalarga va o'ziga qaratilgan imo-ishoralari bilan farqlanadi. Boshqalarga

qaratilgan imo-ishoralar asosan agressiv xarakterga egadir. Tez-tez uchrab turadigan noxush va yoqimsiz imo-ishoralar: burunni ishqalash, quloqni tortish va boshqa beo'xshov harakatlardir. Eng yaxshi imo-ishora – so'z bilan organik ravishda qo'shilib, sezdirilmagan holda tinglovchilarga ta'sirini kuchaytiradigan jestlardir [5].

Tabiatiga ko'ra suhbatdoshga ta'sir ko'rsatishda, tasdiqlash, reaksiya va himoya imo-ishoralari bilan farqlanadi.

Tasdiqlash quyidagilarda namoyon bo'ladi: insonning jonli harakati, suhbatdoshga nisbatan qiziquvchanlik, yengil va samimiy holatdagi suhbat; ochiq chehra va qo'llar bilan suhbatdosh tomon buriladi; beixtiyor bosh chayqash; iliq, hurmat ohangida nutq so'zlashadi.

Vaziyatni baholash va fikrni jamlash holatida: o'ychanlik, buyuk mutafakkir ko'rinishi; suhbatdoshdan ko'zni ongli ravishda olib qochish holati; ko'zoynakni yengil mato bilan ishqalab tozalash.

“Himoya” pozitsiyasi quyidagilardan dalolat beradi: sovuq qarash, biroz siqilgan ko'z; qo'llar ko'kragida kesishgan; ko'tarilgan elkalar va pastga tushirilgan bosh.

Imijlash jarayonida imo-ishoralarni o'rgatish juda ko'p vaqtni oladi. Odamlarni aytilganlarning haqiqatligiga ishonirish uchun imo-ishoralaringizni boshqarishni o'rganishingiz kerak, ba'zan esa o'z fikrlaringiz va his-tuyg'ularingizni yashirishingiz ham kerak bo'ladi.

Imo-ishoralarni to'g'ri tanlash o'qituvchi uchun qiyin muammolardan biridir, chunki ma'lumotni taqdim etishda imo-ishoralar muvozanati uyg'unlikda bo'lishi kerak va bunga erishish juda qiyin. To'liq harakatsizlik – qattqlik va noaniqlik, xuddi shuningdek, haddan tashqari ko'p va keskin xatti-harakatlarda namoyon bo'ladigan imo-ishoralar, tinglovchilarning idrok etish ta'sirini kamaytiradi. Optimal jestikulyatsiya texnologiyasini egallash har birimiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi: imo-ishoraning dinamikasi (temp, amplituda, harakatlar jozibasining ketma-ketligi va to'liqligi), imo-ishora va nutq o'rtasidagi mutanosiblik; o'qituvchi va tinglovchilar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari, o'qituvchining o'ziga xosligi, muloqotning muayyan vaqtdagi shart-sharoiti, mashg'ulotning mazmuni va tuzilishi.

O'qituvchining imo-ishoralari quyidagilarda namoyon bo'lishi kerak: beixtiyor: zarur bo'lgandagina imo-ishoraga murojaat qilish; uzluksiz: har bir ibora ham imo-ishora bilan ta'kidlanishi shart emas; so'zning ifodaliligini jozibadorligini oshirish maqsadida xilma-xil bo'lgan; o'z o'rnida bo'lishi: imo-ishoralarning soni va intensivligi berilayotgan material mazmuni va tinglovchilarning o'ziga xos yoshga doir xususiyatidan kelib chiqishi kerak; ijobiy (pozitiv): tajovuzkor imo-ishoralarni qo'llamang.

O'qituvchi yodda tutishi zarur bo'lgan narsalardan biri bu – imo-ishoralar erkin va qat'iy bo'lishi, beso'naqay va o'ziga o'ta jalb qiladigan bo'lmasligi, shuningdek, har qanday harakatlar auditoriyaga berilatotgan material bilan bog'liq bo'lishi zarur. To'g'ri tanlangan ritorik imo-ishoralar, ayniqsa kuchaytiruvchi imo-ishoralar (qo'llarning ritmik harakatlari, nutq

vaqtida maxsus ko'rsatkich jihozlardan to'g'ri foydalanish) muhim xarakterga egadir. Ko'rsatuvchi imo-ishoralar barmoq bilan emas, balki qo'lning kafti bilan amalga oshirilishi zarur, aks holda bu tajovuzkorlikning namoyon bo'lishiga o'xshab qoladi.

Oliy harbiy ta'lim muassasasi o'qituvchisi ma'lum bir hayotiy va harbiy xizmat tajribasiga, bilimlar zaxirasi ega, ma'naviy, axloqiy, estetik, madaniy jihatdan shakllangan, o'ziga va boshqalarga talab qo'ya oladigan va baho berish imkoniyati bor odamlar bilan ishlaydi. Shunday ekan, o'qituvchining o'quv dasturlariga muvofiq bilimlar, malakalar va ko'nikmalarga ega bo'lishining o'zigina yetarli emas. O'qituvchi tinglovchi (kursant)larga nafaqat bilim beradi, balki ularni har jihatdan tarbiyalaydi, mutaxassis va shaxs sifatida rivojlantiradi, yanada yuqori bosqichga ko'taradi. Jamiyatning faol a'zolari etib yetishtiradi. Bunda ofitser-o'qituvchining shaxsiy namunasi ham alohida ahamiyat kasb etadi..

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сысоева Е.Ю. Имидж педагога. – САМАРА: Издательство Самарского университета, 2019. – 148 с.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 3-jild. –Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 362 b.
3. Кондратов Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. М.: Академический Проект, 2005. – 126 с.
4. Богданов Е.Н., Зазыгин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз». 2-е изд. – СПб, 2004. – 36 с.
5. Комаровский В.С. «Государственная служба и СМИ». – Воронеж: Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2003. – 257 с.
6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. – М.: Политиздат, 1991. – 494 с.
7. SATIB-ALDIEV A.A., Ofitser-o'qituvchining pedagogik mahorati: darslik – T.: O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi, 2019. – 264 b.